

O'ZBEK TILI LEKSIKASINING TARIXIY TARAQQIYOTI**O'razboyeva Hamida Rashid qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

hamidaorazboyeva08@gmail.com**Ilmiy rahbar:**Murodova Firuza Jalolovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hozirgi o'zbek adabiy tilida o'zbek tili leksikasining shakllanishi va tarixiy taraqqiyot bosqichlari yoritilgan. O'zbek tilining lug'at boyligi qadimgi turkiy yozma yodgorliklardan boshlab, eski o'zbek tili davri hamda hozirgi zamon o'zbek adabiy tiliga qadar izchil tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek tilining leksik qatlamlari – o'z qatlam, qadimgi turkiy unsurlar, arab, fors-tojik, rus va jahon tillaridan kirib kelgan so'zlarning o'rni, ularning xalq tilida singib ketish jarayoni haqida fikr yuritiladi. Ishda milliy tilimizning leksik boyligi tarixiy taraqqiyot davomida xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, madaniyati va adabiyoti bilan chambarchas bog'liq ekani ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, leksika tarixiy taraqqiyot, leksik qatlamlar, eski turkiy til, qadimgi turkiy yodgorliklar, arabcha so'zlar, fors-tojikcha so'zlar, ruscha kirishma so'zlar, yangi o'zlashmalar, o'zlashma so'zlar, milliy leksika, neologizmlar, so'z boyligi, leksik birliklar, tarixiy davrlar, ma'naviy meros, til taraqqiyoti, leksik tadqiqot.

Til — odamlar fikrini ifodalash vositasi bo'lib, uning so'z boyligi (leksikasi) jamiyat, madaniyat, siyosat va tarix bilan uzviy bog'liqdir. O'zbek tilining leksikasi ham o'z tarixiy yo'li davomida turli manbalardan ozuqa olib, o'ziga xos qatlamlarga ega bo'lgan.

Leksika (yun. Lexis – so'zga oid, lug'aviy) – tildagi barcha so'zlar va iboralar yig'indisi, tilning lug'at tarkibi. Leksika ma'lum qonun-qoidaga bo'ysunuvchi izchil va murakkab tizimdan iborat. Til Leksikasi to'xtovsiz o'zgarib turadi. Bu narsa lug'at tarkibida yangi so'zlarning paydo bo'lishi, mavjud so'zlardan ayrimlarining eskirib, iste'moldan chiqishi, leksik ma'nosini o'zgartirib, yangi ma'no kasb etishi kabi jarayonlarda ko'rinadi. Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tuzumning o'zgarishi bilan uzviy bog'langan holda leksika boyib boradi. 20-asrda barcha xalqlar qatori o'zbek xalqi leksikasi ham tezlik bilan o'sib, taraqqiy etdi. O'zbek tili leksikasiga baynalmilal so'zlar keng ko'lamda kirib keldi. Buning ustiga fan va turli sohalar terminologiyasi ham to'xtovsiz o'sib bormoqda. O'zbek tili leksikasida o'z va o'zlashgan qatlam,

shuningdek, o'z qatlam tarkibida umumturkiy so'zlar va ulardan yasalgan o'zbekcha so'zlar mavjud. O'zlashma qatlam tarkibida forscha, arabcha, ruscha-baynalmilal so'zlar bor. O'zbek tili Leksikasi zamonaviyligi jihatdan 3 asosiy qatlamga bo'linadi:

1) zamonaviy qatlam – eskilik va yangilik bo'yog'iga ega bo'lmagan so'zlar. Shu qatlamga oid so'zlar [o'zbek tili](#) l eksikasining asosini tashkil qiladi;

2) eski qatlam – hozirda ham iste'molda bo'lgan istorizmlar, arxaizmlar bu qatlamga kiradi;

3) yangi qatlam – yangi Leksika deb ham yuritiladi. Lug'aviy birliklar ishlatilish doirasi jihatdan 2 qatlamga ajratiladi: 1) ishlatilish doirasi chegaralanmagan so'zlar. Ma'nosi shu tilda so'zlovchilar uchun tushunarli va umumqo'llanish xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar umumiste'moldagi chegaralanmagan leksika sanaladi; 2) ishlatilish doirasi chegaralangan so'zlar – til lug'at tarkibining ajralmas qismi bo'lib, uning tarkibiga dialektal, terminologiya, kasb-hunar leksikasi, ilmiy atamalar, jargon va argolar, vulgarizm va varvarizmlar kiradi.

Lug'aviy birliklar nutq ko'rinishlari jihatdan adabiy va so'zlashuv nutqiga xoslangan bo'ladi. Leksika termini biror muallif yoki asar leksika si kabi tor ma'noda ham qo'llanadi: Navoiy leksikasi, „O'tgan kunlar“ romani leksikasi.

O'zbek leksik qatlamlari asosiy 3 qatlamlarga bo'linadi.

1.Zamonaviy qatlam – o'zbek tili leksikasining asosini tashkil qiladi va ular eskilik va yangilik bo'yog'iga ega bo'lmagan so'zlar hisoblanadi.

2.Eski qatlam – bu qatlamga istorizmlar va arxaizmlar kiradi va bular hozir ham iste'molda bo'lgan so'zlardir.

3.Yangi qatlam – hozirgi zamonaviy til jihatidan yangi leksika deb ham yuritiladi.

Fan hamisha rivojlanishda va taraqqiyotda. Bugungi kunda u misli ko'rilmagan darajada jadal tus oldi. Agarda hozirgi zaminga nazar soladigan bo'lsak, bizni o'rab turgan kurrai zamin zamonaviy texnologiyalar qurshovida ekanligini guvohi bo'lamiz. Texnologiya tobora rivojlangani sari nutqimizda yangi so'zlar ham ko'payib bormoqda. Neologizmlarning yaralishi va tarqalishi asosan fan-texnikaning va zamonning rivojlanishi bilan bog'liq. Ayni damda jamiyat taraqqiyoti, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va davlatlarning siyosiy,iqtisodiy va madaniy aloqalarning kengayishi natijasida tillararo so'zlarning biridan oshqasiga o'tishi jadallashmoqda. Hozirgi kunda nafaqat fan-texnika, balki ilmiy, rasmiy, publitsistik, so'zlashuv uslublarida va barcha sohalarda, shuningdek, iqtisodiy sohada ham bir qancha neologizmlarni uchratmoqdamiz. Bu jarayon ha bevosita o'zbek tiliga ta'sir

qilmoqda va o'zbek tili leksikasi o'zlashma so'zlar-neologizmlar hisobiga boyishiga xizmat qilmoqda.

S.I.Ojegovning e'tirof etishicha, leksika tilning boshqa sathlariga qaraganda murakkab va ko'p qirralidir. Uning vazifasi, bir tomondan, jamiyat nafas olayotgan borliqni barcha murakkabliklari bilan in'ikos etish bo'lsa, ikkinchi tomondan, leksik, semantik, uslubiy-sinonimik so'z yasash va shuning kabi bir qator hodisalarning murakkab lisoniy munosabatlarini ifoda etishdan iboratdir. Bir tildan boshqa tilga so'z o'zlashishi tillarning aralashuvi sifatida yuqori baholanadi. Mashhur tilshunos L.V.Shcherba bunday jarayonni tilshunoslikning muhim muammolari sirasiga kiritadi. O'zbek tili leksikasi bir qancha manbalar asosida boyib rivojlanib boradi. Ularni, eng avvalo, ikki katta guruhga ajratish mumkin:

- 1) o'z ichki imkoniyatlari asosida;
- 2) boshqa tillardan so'z olish asosida.

Ularning birinchisi ichki manbalar, ikkinchisi esa tashqi manbalar sanaladi. O'zbek tilining birinchi yo'l bilan boyib borishi imkoniyatlari juda kengdir. Masalan: ilgari qo'llanilib, keyin iste'moldan chiqib ketgan so'zlardan yangi tushunchalarni ifodalash uchun foydalanish: vazir, hokim, viloyat, shirkat, noib, tuman kabi; yasovchi qo'shimchalar yordamida yangi so'z yasash: uyali telefon, omonatchi, pudratchi, bojxona, auditchi (auditor) va boshqalar; dialektal (shevada) so'zlardan foydalanish: *mengzamoq* "o'xshatmoq", "tenglashtirmoq", "qiyoslamoq" ma'nosida. O'zbek tilileksikasi *tashqi manbalar* asosida ham boyib bormoqda. Dunyoda boshqa tillardan so'z olmasdan faqat o'z ichki imkoniyatlari asosidagina rivojlanadigan birorta ham til yo'q. Bundan o'zbek tili ham mustasno emas. Faqat ma'lum zarurat tufayli yangi tushunchani ifodalovchi o'z tilimizning ichki imkoniyatlari asosida ifodalab bo'lmagandagina tashqi manbalarga murojaat qilish foydalidir. Yangilik bo'yog'iga ega bo'lgan so'zlar tilshunoslikda neologizm (yunoncha neos – "yangi" va logos – "so'z, tushuncha") deb yuritilib, u tilning so'z boyligida yangidan paydo bo'lgan va keng qo'llanish jarayonida bo'lgan so'z yoki iboralardir.

Neologizmlar jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan, texnologiya, madaniyat va ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi. Ular dastlab yangilik bo'lib tuyuladi, ammo vaqt o'tishi bilan umumiy leksikaga singib ketadi yoki tilga yangi kirib keladi yoki yangi yasalmalar orqali paydo boladi. Avval faqat muayyan sohada, keyin umumxalq tiliga o'tadi. Ayrim neologizmlar keng ommalashmay, qisqa vaqt ichida iste'moldan chiqib ketadi. Bularga misol qilib arab tildan (kitob, maktab, fil, parranda, hasharot, inson, oila, amma, xola, dimog', idora kabi so'zlar arab tilidan kirib kelgan),

fors tilidan (bahor, fasl ,oftob ,osmon, sabza ,shab, daraxt, ,sabzi, anjir ,payola, baxmal), tojik (badavlat, beayov, bebosh, beboshlik, nosoz, noto'g'ri, hamyotoq, hamtovoq, hamkurs, hamyurt, barkamol, kamsuv, kamsuvlik, kamsuqum, kamsuqumlik, xushbichim, xushyoqmas), rus tilidan ((gimnaziya, teatr, vistavka, apteka armiya, ofitser, pochta, telegraf) kabi.

20 asr boshlarida jadid ziyolilari bahs-munozaralar, adabiy asarlar, lug'atlar tuzish orqali o'z tilini yangilashga kuchli turtki berdi. Jadidlar tomonidan ruscha-o'zbek, arabcha-o'zbek lug'atlar va tarjimalar rivojlantirildi. Shuningdek, bu davrda leksik ma'nolarni kuzatish, turli dialektlardan so'zlarni standartlashtirish, yashirin (qayta tiklangan) so'zlarni jonlantirish kabi jarayonlar boshlandi.

Sovet davrida til siyosati, rus tili ta'siri va ilmiy-texnik sohalarning rivoji bilan leksika doimo boyidi. Rus tilidan kirishmalar kengaydi, terminologik so'zlar ishlab chiqildi.

Shuningdek, bu davrda yirik tarif lug'atlar, izohli lug'atlar, so'z izohlari, sinonim lug'atlar, ixtisoslashgan lug'atlar yaratildi. Mustaqillik davrida, milliy til siyosati kuchaydi, leksika tarkibini qayta ko'rib chiqish, arab yozuvdan lotin yozuviga o'tish, so'z boyligini mustahkamlash, terminologiya rivoji kabi masalalar markazga chiqdi.

Mustaqillik davrida, milliy til siyosati kuchaydi, leksika tarkibini qayta ko'rib chiqish, arab yozuvdan lotin yozuviga o'tish, so'z boyligini mustahkamlash, terminologiya rivoji kabi masalalar markazga chiqdi. Terminologik lug'atlar, masalan, «Ruscha-o'zbek siyosiy-iqtisodiy lug'at» kabi birinchi terminologik lug'atlar tuzildi. Shuningdek, elektron lug'atlar, onlayn resurslar, korpus tilshunosligi va leksik rivojlanishni kuzatuvchi dasturlar paydo bo'ldi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda o'zbek tili leksikasining rivoji ilmiy asosda o'rganilib, davlat tili siyosati doirasida milliy so'zlarni qayta tiklash, kirishma so'zlarga o'zbekcha muqobil yaratish, lug'atlarni zamonaviy shaklda tuzish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, elektron lug'atlar, til korpuslari va raqamli platformalar orqali leksik o'zgarishlarni kuzatish imkoniyatlari kengaymoqda.

Umuman olganda, o'zbek tili leksikasining tarixiy taraqqiyoti milliy tilning barqarorligi, xalq tafakkuri va madaniyatining uzviy davomiyligini ko'rsatuvchi muhim jarayondir. U xalqning o'zlikni anglashida, madaniy merosni asrashda va zamonaviy jahon til madaniyatida munosib o'rin egallashida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boymirzayev A. O‘zbek tilining leksik zaxirasi va o‘zlashgan qatlam. (2023).// Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(3), 31–36.
2. Karimov Sh.D. va Xaliyoroova Sh.U. va b.q. “O‘zbek tili leksikasida o‘z qatlam va o‘zlashgan qatlam so‘zlari ”// *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi. № 45*, (May 17, 2025): 153–157.
3. Зайнабиддинова А. . *O‘zbek tilida neologizmlar va arxaizmlarning leksik-semantik tahlili. (2025). // Interpretation and Researches, 9 (55-2).*
4. Abduvaitov E.F. O‘zbek tilida neologizmlar // *Academic Research in Educational Sciences. Volume 4 | Issue 6 | 2023. 408-412.*